

Pakistan Islamicus An International
Journal of Islamic and Social Sciences

(Bi-Annual)

Trilingual: Urdu, Arabic and English

pISSN:2789-9365 eISSN:2789-XXXX

<https://pakistanislamicus.com/index.php/home>
e

Published by:

Muslim intellectuals Research Center

Multan-Pakistan

Website: www.pakistanislamicus.com

Copyright Muslim Intellectuals Research Center
All Rights Reserved © 2021 This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License

An International Journal of
ISLAMIC AND SOCIAL SCIENCES

Bi-Annual
Peer Reviewed

Vol. 01 No. 01
(July - December 2021)

پاکستان
ISLAMICUS

ISSN (P)
2789-9365

ISSN (E)
2789-XXXX

Published By
MUSLIM INTELLECTUALS RESEARCH CENTER
Multan - Pakistan

TOPIC

قرآن کریم سے منتخب مسائل حج و عمرہ کے استنباط پر وقف اور ابتداء کے اثرات۔ ایک علمی جائزہ

The impact of waqf and ibteda (stops and starts) om the derivation of Hajj and Umrah related certain matters from Quran

AUTHORS

Shams ur Rahman

PhD scholar (Islamic Studies)

Department of Quran & Sunnah, University of Karachi, Karachi.

Email: shamsurrahman052@gmail.com

Dr. Noor wali Shah

Lecturer (Islamic Studies)

Govt. Degree College, Wana.

Email: noorwalishahbanuri@gmail.com

How to Cite

Mehsood, S.- ur-R., & Wali Shah, D. N. (2021).

The impact of waqf and ibteda (stops and starts) om the derivation of Hajj and Umrah related certain matters from Quran

Pakistan Islamicus, 1(01),

Pages 41–57.

Retrieved from

<https://pakistanislamicus.com/index.php/home/article/view/04>

قرآن کریم سے منتخب مسائل حج و عمرہ کے استنباط پر وقف اور ابتداء کے اثرات۔ ایک علمی جائزہ
**The impact of waqf and ibteda (stops and starts) om the derivation of Hajj
 and Umrah related certain matters from Quran**

Shams ur Rahman

P.H.D scholar (Islamic Studies)

Department of Quran & Sunnah, University of Karachi, Karachi.

shamsurrahman052@gmail.com

Dr. Noor wali Shah

Lecturer (Islamic Studies)

Govt. Degree College, Wana

noorwalishahbanuri@gmail.com

ABSTRACT

The Importance of Waqf “The stop” and Ibteda “The beginning” in the science of Tajweed is obvious. It is considered a separate subject in Tajweed. It removes the complications of the scripture so that the meaning becomes clear to the reciter. Due to various schools of thoughts in the science of Tajweed, there are different opinions about various terms of Tajweed. This difference occurs in Waqf “The stop” and Ibteda “The beginning” as well, which affects the meaning of the verses, and the result of this difference come out in the shape of difference in various problems related to Fiqh.

This research paper describes effects of the two mentioned terms on the difference in verse’s meanings and issues related to Islamic Fiqh. In particular, in the verses of the Holy Qur’an and its effects on the issues mentioned Hajj and Umrah will be discussed.

Key words: Waqf “The stop”, Ibteda “The beginning”, Tajweed,

Issues of Hajj and Umrah.

تمہید:

علم القراءات میں وقف اور ابتداء کے جاننے کی بہت اہمیت ہے، حتیٰ کہ وقف اور ابتداء کے جاننے بغیر کوئی علم القراءات میں ماہر شمار ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے عبارات ایک دوسرے سے ممیز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے عبارات کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی رعایت نہ رکھی گئی تو عبارت کا مفہوم اور مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے آئمہ قراءات نے اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ شاگرد کو وقف اور ابتداء میں مہارت حاصل کئے بغیر اجازت نہ دیتے تھے۔

کسی آیت کے اندر کہاں پر وقف صحیح ہے اور کہاں پر صحیح نہیں؟ اس کے متعلق مختلف مقامات پر مختلف آئمہ قراءات کے درمیان اختلاف بھی پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان آیات کے معانی و مفہوم بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے۔ آئمہ قراءات کی اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ قراءت کے ایک امام کے نزدیک جہاں پر وقف ہوتا ہے تو معنی کچھ بن کر

اس آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے کا حکم بھی کچھ ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے امام کے نزدیک وقف نہ ہونے کی وجہ سے اسی آیت کا مفہوم کچھ اور ہو جانے کی وجہ سے اس سے مستنبط ہونے والے مسئلے کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ذیل میں وقف اور ابتداء کی حقیقت واضح کرنے کے بعد قرآن کریم کی چند آیات کریمہ میں وقف اور ابتداء میں اختلاف کی وجہ سے مسائل فقہیہ پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔

وقف اور ابتداء کی وضاحت:

یہاں پر وقف اور ابتداء کا اجمالی تعارف پیش کرنے کی خاطر صرف ان دونوں کے لغوی اور اصطلاحی تعریفیں ذکر کی جائیں گی، ان کی مزید اقسام و تفصیلات سے احتراز کر کے اصل موضوع سے بحث کی جائے گی، ان شاء اللہ۔

وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

وقف کا لغوی معنی ہے روکنا، ٹھہر جانا۔ وقف کی اصطلاحی تعریف علامہ سیوطی^(المتوفی: 911ھ) نے "الاتقان فی علوم القرآن" میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:-

"عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض

ويكون في رؤس الآي وأواسطها ولا يأت في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما-

وقف عبارت ہے کلمہ پر کچھ وقت کے لئے آواز کو توڑنے سے، اس میں عادتاً قراءت کو دوبارہ (نئے سرے سے شروع)

کرنے کی نیت سے سانس لیا جاتا ہے، نہ کہ اعراض کی نیت سے؛ اور یہ آیات کے اختتام اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے،

کلمہ اور جو عبارت رسماً ملا ہوا ہو، کے درمیان میں نہیں آتا۔¹

وقف کے علاوہ قطع اور سکت کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ منتقدین کے نزدیک وقف، قطع اور سکت کا ایک ہی مطلب ہے، اور ان تینوں سے ایک ہی حالت مراد ہے، لیکن متاخرین ان میں فرق کرتے ہیں۔²

ابتداء کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

ابتداء کے لغوی معنی ہیں شروع کرنا۔ ابتداء قراءت کی ابتداء میں شروع کرنے کا نام ہے، جس کی دو قسمیں ہیں، جن کو علی اللہ بن علی ابوالوفاء نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔

(1) پہلی قسم جائزہ ہے، اور وہ ابتداء حسن ہے، کلام مستقل کے ساتھ ایسے معنی تام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہو۔

¹ السیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394ھ-1974م، 1/299
Al Sayouti, Jalalu ddin, Abdurrahman bin abi bakkar, Al Itqan Fi ulum il Quraan,
Publisher: Al Haiat ul misriya alaama lilkitab, Print: 1394H – 1974A, Valu1,page,299.

² ایضاً 1/299

(2) دوسری قسم ناجائز ہے اور وہ فتیح ابتداء ہے، ایسے کلام کے ساتھ جو معنی کو فاسد اور اللہ تعالیٰ کی مراد سے متغیر اور تبدیل کر دیتا ہے۔¹

وقف اور ابتداء کی مذکورہ بالا وضاحت کے بعد یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم میں وقف کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے کس طرح معنی و مفہوم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آیات سے مستنبط ہونے والے مسائل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر قرآن کریم سے چند آیات کریمہ پیش کئے جائیں گے، اور ان آیات سے مستنبط ہونے والے مسائل فقہیہ خاص کر مسائل حج و عمرہ پر وقف اور ابتداء کے اثر کو واضح کر کے مختلف فقہاء کرام کے مذاہب کو اختصار سے بیان کیا جائے گا۔ بیان اختلاف کے وقت آئمہ فقہاء کے دیگر دلائل جیسے حدیث، اجماع اور قیاس وغیرہ سے بحث نہیں کی جائے گی، صرف وقف اور ابتداء کا ان مسائل پر اثر انداز ہونے کو بیان کیا جائے گا۔

پہلا مسئلہ:

عمرے کے وجوب اور عدم وجوب پر وقف اور ابتداء کا اثر:

حج کی فرضیت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ عمرے کی فرضیت میں آئمہ فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ اس مسئلے کو مندرجہ ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے:-

"وَأَتُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"²

اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا پورا ادا کرو۔³

آئمہ فقہاء کا اختلاف اور اس کا سبب:

عمرے کی فرضیت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، چنانچہ احناف کے ہاں عمرہ فرض نہیں ہے جبکہ دیگر فقہاء کرام کے ہاں عمرہ فرض ہے۔ امام جصاص فرماتے ہیں کہ سلف کے درمیان اس آیت کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

¹ ابوالوفا، علی اللہ بن علی، القول السدید فی علوم التجوید، الناشر: دار الوفاء - المنصورة، الطبعة: الثالثة، 1424ھ - 2003م، 209/1، 210.

Abul Wafa, Ali ullah bin Ali, Al Qulussadid Fi ulumi Tajweed, Publisher: Darul Wafa- Al Mansurah, Print: 3rd, 1424H- 2003A, Valu1, page, 209, 210.

² سورة البقرة: 196/2

Suratu albaqrah: 2/196

³ عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ترجمہ قرآن، طبع جدید شعبان 1431ھ - جولائی 2010ء، مکتبہ معارف القرآن کراچی، 102/1

Usmani, Muhammad Taqi, Mufti, Aasan Tarjuma e Quran, New Print, Saaban 1431H- Jul 2010 AD, Maktaba Maarif ul Quran Karachi, Valu1, page, 102.

قال الله تعالى: {وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} واختلف السلف في تأويل هذه الآية، فروي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وقال مجاهد: إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما. سلف نے اس آیت کی تاویل میں اختلاف کیا، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت طاوسؓ سے روایت کیا گیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں (حج اور عمرے) کا اتمام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر ہی سے ان دونوں کا احرام باندھے۔ اور امام مجاہدؒ نے فرمایا کہ ان دونوں (حج اور عمرے) کا اتمام یہ ہے کہ ان میں داخل ہونے کے بعد ان کو آخر تک پہنچادیں۔¹

اس کے علاوہ امام قرطبیؒ نے بھی سلف کے درمیان یہی اختلاف نقل کیا ہے۔² ان کے عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بعض حضرات کے ہاں شروع ہی سے فرض یا واجب ہے، جبکہ بعض فقہاء کرام کے ہاں شروع سے لازم نہیں ہے، بلکہ جب اس میں داخل ہو کر اس کو شروع کیا جائے، تو اب اس کو آخر تک مکمل کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔

بیان اختلاف قراءات:

اس آیت میں کل تین مختلف قراءات وارد ہوئی ہیں، جن کو ابو حیان اشیر الدین (المتونی: 745ھ) نے بیان کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ

"ابن مسعود نے وَاَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ لُدَّ پڑھا ہے، حضرت علی، ابن مسعود زید بن ثابت، ابن عباس، ابن عمر، شعبی اور ابو حیوۃ نے وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ مَبْتَدِئًا اور خبر ہونے کی وجہ سے رَفْع کے ساتھ پڑھا ہے، پس (اس صورت میں) عمرہ امر سے نکل جاتا ہے، اور حج اکیلا اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور آپ ہی سے وَاَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ کی روایت بھی کی گئی ہے۔"³

اسی طرح امام محمد بن جریر طبری (المتونی: 310ھ) نے دو مختلف قراءتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک یہ

¹ الجصاص الحنفی، احمد بن علی أبو بکر الرازی، أحكام القرآن، الناشر: دارالکتب العلمیة بیروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1415ھ/1994م، 1/319 Al Jasas, Al Hanafi, Ahmad bin Ali Abubakar Arrazi, Ahkam ul Quran, Publisher: Dar ul Kutub il elmiya Berut - Labnan, Print: 1st, 1415H- 1994A, Valu1, page, 319.

² القرطبی، محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح أبو عبد اللہ، [تفسیر القرطبی] الجامع لأحكام القرآن، دارالکتب المصریة - القاہرة، الطبعة: الثانية، 1384ھ-1964م 363/2

Al Qurtabi, Muhammad bin Abi Bakar bin Farah Abu Abdullah, (Tafseer ul Qurtabi) ALjami li Ahkam il Quran, Publisher: Dar ul Kutub il Misriya- Al Qahirah, Print: 2nd, 1384H- 1964A, Al Qurtabi, Valu2, page, 363.

³ الأندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اشیر الدین، البحر المحیط فی التفسیر، الناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعة: 1420ھ/255 Al Undlusi, Abu Hyan, Muhammad bin Yousuf bin Ali bin Yousuf bin Hyan Asiruddin, Al Bahr ul Muhit fittafseer, Publisher: Dar ulfikar- Berut, Print: 1420H, Valu2, page, 255.

"وَأَمَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" اور دوسرا "وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ"¹.

خلاصہ القراءات:

مذکورہ بالا عبارات کی روشنی میں اس آیت میں مندرجہ ذیل قراءات وارد ہوئی ہیں:-

1. قراءت متواترہ (العمرة) کے نصب کے ساتھ۔

2. العمرة کی رفع کے ساتھ

3. واقيموالحج والعمرة الى البيت۔

اختلاف قراءات اور وقف کا مذکورہ مسئلے پر اثر:

ان تمام قراءات میں سے رفع والی قراءت کا اس آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے پر خاص اثر ہے، کیونکہ رفع کی صورت میں وا تموا الحج پر جملہ تام ہونے کی وجہ سے وقف کیا جائے گا، اور اس کے بعد والعمرة سے جملہ مستانفہ ہوگا، اور والعمرة مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ یہ بات ابو حیان اللاندلسی نے بھی بیان کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

والعمرة لله بالرفع على الابتداء والخبر، فيخرج العمرة عن الأمر، وينفرد به الحج.

(العمرة کی رفع کی صورت میں العمرة) مبتداء اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، پس اس صورت

میں عمرہ (آیت کے شروع والے وجوب کے) امر (یعنی حکم) سے نکل جائے گا، اور یہ حکم صرف حج

کے لئے منفرد ہو جائے گا۔²

اور اگر (العمرة) کو رفع کے ساتھ پڑھنے کی بجائے نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یہ مکمل ایک ہی جملہ شمار کیا جائے گا، اور وجوب و فرضیت کا حکم حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کو بھی شامل ہو جائے گا۔

یہی وقف کرنے اور نہ کرنے کا اختلاف اس آیت کے مفہوم میں اختلاف کا سبب بنا جس کی وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان بھی اس آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے میں اختلاف رونما ہوا۔

¹ الطبري، الأملی، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، جامع البيان في تأويل القرآن، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م، 7/3

Al Tabri, al aamli, Abujaafar, Muhammad bin Jarir bin yazeed bin Kaseer bin Ghalib, Jame ulbyan fi Tawil ilQuran, Publisher: Muasesat urresalah, Print: 1st, 1420h – 2000A, Valu3, page,7.

² البحر المحیط فی التفسیر، الناشر: دار الفکر۔ بیروت، الطبعة: 1420 هـ، 255/2

Al Bahr ul Muhit fittafseer, Publisher: Dar ulfikar- Berut, Print: 1420H, Valu2, page,255.

مانعین وقف کا موقف:

مانعین وقف کے نزدیک عمرہ واجب ہے، ابن قدامہ المقدسی (المتوفی: 620ھ) نے ان تمام آئمہ کرام کے نام نقل کئے ہیں جو عمرے کے وجوب کے قائل ہیں، ذیل میں ان آئمہ کرام کے نام ملاحظہ فرمائیں:-

"دور وایتوں میں سے ایک کے مطابق عمرہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر حج واجب ہو، یہ بات حضرت عمر،

ابن عباس، زید بن ثابت، ابن عمر، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، عطاء، طاوس، مجاہد، حسن، ابن سیرین اور

شعبی سے روایت کی گئی ہے، اور یہی بات ثوری، اسحاق اور امام شافعی نے بھی ایک قول کے مطابق کہی ہے"۔¹

اسی طرح امام شوکانی نے بھی اس آیت سے عمرے کے وجوب پر استدلال کر کے کئی آئمہ سے عمرے کے وجوب کو نقل کیا ہے، جن امام شافعی اور امام مالک بھی ہیں۔²

آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے کے بارے میں قائلین وقف کا موقف اور طریقہ استدلال:

قائلین وقف فقہاء کرام میں سرفہرست احناف ہیں، اس لئے ان کے نزدیک عمرہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب یا سنت ہے، چنانچہ صاحب تبیین الحقائق (المتوفی: 743ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ

قال - رحمه الله - (، وهي سنة) أي سنة مؤكدة، وقيل: واجبة³

عمرہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ واجب ہے۔

وجوب کے قول کو صیغہ تمریض "قیل" کے ساتھ ذکر کرنے سے اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔

¹ ابن قدامہ المقدسی، المد مشتی الحنبلی، ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد، المغنی لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، 218/3

Ibnu Qudama Almaqdasi, Addamishqi al hanbali, Abu Muhammad Muafaq uddin

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, Al Mughni le Ibni Qudama, Publisher:

Maktabat ul Qaherah, Valu2, page,255.

² الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى-1414
299/1-³

Ashukani, Muhammad bin Ali, Fat hul Qadir Aljame bain fanai riwayat wadderayah men elmettafseer, Publisher: Dar ebne Kaseer, Dar ulkalim e Tayeb- Damishq, Berut, Print: 1st, 1414H, Valu1, page,299.

³ الزيلعي، فخر الدين الحنفي، عثمان بن علي بن محمد البارع، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشنقي، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313ھ، 83/2

Al zilaee, Fakhrudin Al hanafi, Usman bin Ali bin Mehjan albaraei, Tabeien ul haqayeq Sharhu Kanzuddaqayeq wa Hashyat Shibli, Publisher: Almatbat ulkubrah alamirya- Bulaq, AlQaherah, Print: 1st, 1313H, Valu2, page,83.

اور اس آیت سے طریقہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس آیت میں العمرة کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جس کی وجہ سے وا تموا الحج پر جملہ تام ہو جانے کی وجہ سے عمرہ حج کی طرح فرضیت کے حکم سے نکل جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں عمرہ کی فرضیت پر کوئی دلالت نہیں، کیونکہ رفع کی صورت میں یہاں تک کلام تام ہو جانے کی وجہ سے حج والے حکم سے نکل جاتا ہے، اور یہاں پر عمرہ کفار کے ایک غلط گمان کو رد کرنے کے لئے ذکر کیا ہے، کہ عمرہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ بت کے لئے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة
 "والعمرة لله" وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج أخبر الله تعالى
 أن العمرة لله رد الزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على
 ما كانت عبادتهم من الإشراك.¹

آیت کریمہ میں عمرے کی فرضیت پر کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ "العمرة" کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور یہ کہ یہ بذات خود کلام تام ہے، امر بالحج پر معطوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے گمان کو رد کرتے ہوئے اس بات کی خبر دی کہ عمرہ اللہ کے لئے ہے، کیونکہ وہ (کفار) وہ ان کی عبادت میں شرک کر کے عمرے کو بت کے لئے کر دیتے تھے۔

اسی طرح آیت میں اتمام کی تفسیر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ ابتداء لازم نہیں ہے البتہ انتہاء واجب ہو جاتی ہے، یعنی جب عمرہ شروع کیا تو اب اس کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔²

خلاصہ یہ ہوا کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں وا تموا الحج پر وقف اور والعمرة کو رفع کے ساتھ پڑھنے کا مذکورہ مسئلے پر فقہی اعتبار سے یہ اثر ہوا کہ یہ آیت حج کی فرضیت کی طرح عمرے کی فرضیت پر دلالت نہیں کرتی، جو کہ احناف کا موقف ہے۔

دوسرا مسئلہ:

مخطورات حج:

حج میں کئی کاموں پر شریعت مطہرہ نے پابندی لگائی ہے، جن کو مخطورات حج سے تعبیر کئے جاتے ہیں، ان مخطورات میں سے تین چیزوں کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

¹ الكاساني، الحنفی، علاؤ الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الناشر: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الثانية، 1406ھ-1986م/226

Al Kasani, Al hanafi, Alauddin, Badaiu ssaiaie fi Tarteebi Sharaye, Publisher:

Publisher: Dar ul Kutub il elmiya, Print: 2nd, 1406H- 1986A, 1313H, Valu2, page,226.

² تمییز الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیة الشلبی 2/83

Tabeien ul haqayeq Sharhu Kanzuddaqayeq wa Hashyat Shibli, Valu2, page,83.

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ.¹

حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں (احرام باندھ کر) اپنے اوپر حج لازم کر لے

تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔²

آئمہ فقہاء کا اختلاف اور اس کا سبب:

مختورات حج میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے البتہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے تیسری چیز جدال کے مشہور معنی میں حنفیہ وغیرہ نے توسیع کر کے ایک دوسرا معنی مراد لیا ہے، کہ جدال سے صرف ظاہری جنگ و جدل نہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جدال سے حج کے زمانے اور حج کے مقام میں اختلاف اور جنگ و جدل نہ کرنا مراد ہے۔

اس اختلاف کی بنیادی وجہ ولا فسوق ورفث اور ولا جدال سے ابتداء کرنا ہے۔ کیونکہ اس طرح وقف کرنے کی صورت میں فلا رفث ولا فسوق دونوں مرفوع پڑھ کر نہی پر محمول کئے جائیں گے اور ولا جدال منصوب پڑھ کر اخبار پر محمول کیا جائے گا۔

بیان اختلاف قراءات:

اس آیت میں کل چار قراءات وارد ہوئی ہیں، پہلی قراءات کے مطابق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال تینوں کو مرفوع منون پڑھا جائے گا، اور (لا) تینوں جگہوں پر غیر عاملہ ہے یا (لا) بمعنی لیس ہے اور اس کا ما بعد اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ دوسری قراءات ابورجاء العطار دی کی ہے ان کے نزدیک تینوں کو منصوب منون پڑھا جائے گا، اور یہ نصب فعل مخدوف کا معمول بننے کی وجہ سے ہے۔ تیسری قراءت کوفیین اور نافع کی ہے، ان کے نزدیک تینوں کو بغیر تنوین کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ چوتھی قراءت ابن کثیر اور ابو جعفر کی ہے ان کے نزدیک فلا رفث ولا فسوق مرفوع منون ہے اور ولا جدال مفتوح غیر منون ہے۔ پہلی دو جگہوں میں رفع ابتداء کی وجہ سے ہے اور لا غیر عاملہ ہے، اور تیسری جگہ پر لا عاملہ ہے اور جدال اس کا اسم ہے، اور فی الح تینوں جگہوں پر خبر واقع ہو رہا ہے۔ ان تمام قراءات کو ابو حیان اشیر الدین الاندلسی نے ذکر کی ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

"ابو جعفر نے تینوں میں رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض طرق میں عاصم سے بھی روایت

کیا گیا ہے، اور المفضل عن عاصم والی طریق ہے، ابورجاء العطار دی نے تینوں میں رفع اور

تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، کوفیین اور نافع نے تینوں کو بغیر تنوین کے فتح کے ساتھ پڑھے ہیں،

اور ابن کثیر اور ابو عمر نے "فلا رفث ولا فسوق" کو رفع مع تنوین کے ساتھ اور "ولا جدال"

کو بغیر تنوین کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔"³

¹سورة البقرة: 197/2

Suratul Baqrah, 2/ 197

²آسان ترجمہ قرآن، ص: 103

Aasan Tarjuma Quran, Page: 103.

³المحیط فی التفسیر 2/281

قاری ابوالخیر ابن الجزریؒ (التوننی: 833ھ) نے ابن کثیر، ابو عمرو، ابو جعفر اور یعقوب سے پہلی دو جگہوں پر رفع مع تنوین نقل کر کے ولاجدال میں امام ابو جعفر کا تفرّد نقل کیا ہے۔¹

اسی طرح امام ازہریؒ (التوننی: 370) نے بھی ان تمام قراءات کا تذکرہ کیا ہے۔²
 شیخ عبدالفتاح عبدالغنی القاضی نے بھی یہاں پر تین قراءتوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ مکی اور بصری ثناء اور قاف کی رفع مع تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ ابو جعفر نے بھی ان کی موافقت کی ہے، سوائے لفظ "جدال" کے، کہ آپ نے یہاں پر رفع مع تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی تینوں جگہوں پر بغیر تنوین کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔³

خلاصۃ القراءات:

1. تینوں کو مرفوع منون پڑھنا۔
2. تینوں کو منصوب منون پڑھنا۔
3. تینوں کو مفتوح غیر منون پڑھنا۔
4. پہلے دو کو مرفوع منون اور تیسرے کو مفتوح غیر منون پڑھنا۔

اختلاف قراءات اور وقف کا مذکورہ مسئلے پر اثر:

ان چاروں قراءات میں سے چوتھی قراءت کا اس مسئلے پر بہت گہرا اثر ہے خاص کر جب (ولافسوق) پر وقف کیا جائے، اور (ولاجدال) سے ابتداء کی جائے۔ کیونکہ اس صورت میں پہلی دو چیزیں نہیں کی صورت اختیار کر جائیں گی، اور تیسری چیز انتفاء جدال سے خبر کا معنی

Al Bahrul Muheet fittafseer, Valu2, Page, 281.

¹ ابن الجزری، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف، تحبیر التیسیر فی القراءات العشر، الناشر: دار الفرقان - الأردن / عمان، الطبعة: الأولى، 1421ھ۔
 2000م، ص: 303

Ibnul Jazari, Shamsuddeen Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Yousuf, Tahbiru Taiseer fi Qiraat el Ashar, Publisher: Dar ulfurqan,- Al urdun/ Uman, Print: 1st , 1421H- 2000A, Page:303.

² الأزهري الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد، معاني القراءات للأزهري، الناشر: مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412ھ۔ 1991م، 1/197

Al azhari Al harwi, Abu Mansur, Muhammad bin Ahmad, Maani ul Qiraat lil Azhari, Publisher: Markaz ulbuhus fi Kuliyaatil Aadab- Jameatul Malik Sauod, Al mamlakatul Arabiya al Sauodiya, Print: 1st , 1412H- 1991A, Valu1, page,197.

³ القاضی، عبدالفتاح عبدالغنی، البدور الزاهرة فی القراءات العشر المتواترة، ناشر: دار السلام، الطبعة السابعة: 1436ھ۔ 2015ء، 1/109
 Al Qazi, Abduffatah Abdul Ghani, Al Bdduruzzahera fil Qiraatel Ashrel Mutawaterah, Publisher: Darussalam, Print: 7th , 1436H- 2015A, Valu1, page,109.

دے گی۔ علاوہ علامہ آلوسی نے بھی پانچویں قراءت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی معنی بیان کیا ہے کہ پہلی دو جگہوں میں نہیں مراد ہے، اور تیسری جگہ پر حج میں اختلاف کے انتفاء کی اخبار مراد ہے:-

"ابن کثیر اور ابو عمرو نے پہلے دو کو نہی کے معنی پر محمول کرتے ہوئے رفع کے ساتھ پڑھے ہیں، یعنی یہ کہ رفت اور فسوق نہ ہو۔ اور تیسرے کو حج میں اختلاف کے ختم ہونے سے خبر دینے کے معنی پر حمل کرتے ہوئے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یہ (اخبار) اس لئے کہ قریش مشعر حرام پر ٹھہرتے تھے، اور باقی عرب عرفہ پر وقف کرتے تھے۔ جب سب (قریش اور عرب) کو عرفہ پر وقف کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد اختلاف رفع ہو گیا اور اس (رفع اختلاف) کی خبر دی، اور ان دونوں مقامات پر رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے جس کی وجہ مخفی نہیں ہے۔"¹

خلاصہ یہ ہوا کہ ابن کثیر اور ابو عمرو نے پہلے دو لفظوں کو نہی پر محمول کرتے ہوئے رفع کے ساتھ اور تیسرے لفظ کو حج کے زمان اور مقام میں اختلاف کی نفی کی خبر دینے پر محمول کرتے ہوئے فتح کے ساتھ پڑھا۔ نیز پہلے دو لفظوں کو رفع کے ساتھ پڑھ کر نہی پر اور تیسرے لفظ کو فتح کے ساتھ پڑھ کر انتفاء الخلاف فی الحج سے اخبار پر محمول کرنے کے لئے پہلے دو لفظوں پر وقف بھی کرنا پڑتا ہے، اور اسی وقف کا مذکورہ فقہی مسئلے پر اثر ہوتا ہے کہ تیسرے لفظ (ولاجدال) کے معنی میں فقہاء کرام کے درمیان معنی کے اعتبار سے اختلاف پیدا ہو گیا۔

مانعین وقف کا موقف:

مانعین وقف کے قائل اکثر فقہاء کرام نے "ولاجدال" کا وہی مشہور معنی مراد لیا ہے۔ چنانچہ بہت سے مفسرین اور فقہاء کرام نے جدال کا معنی جنگ وجدل اور غصہ و جھگڑا ہی مراد لیا ہے، ابن قدامہ نے بھی یہی معنی مراد لے کر یہ فیصلہ کیا کہ جمہور کا قول اولیٰ ہے۔²

آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے کے بارے میں قائلین وقف کا موقف اور طریقہ استدلال:

اس آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے میں وقف پر عمل کرنے والے فقہاء کرام میں سرفہرست احناف ہیں، انہوں نے کوئی الگ موقف اختیار نہیں کیا ہے البتہ (ولاجدال) کے معنی میں فقہی اعتبار سے توسیع کر کے ایک ایسا معنی مراد لیا جس کی طرف ذہن اول وہلہ

¹ آلوسی، بغدادی، مفتی، علامہ، محمود بن عبداللہ، روح المعانی فی تفسیر القرآن و سبغ المثنیٰ، الناشر: دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، الطبعة: الأولى، 1415ھ، 1/

میں منتقل نہیں ہوتا، لیکن جب احادیث، آثار وغیرہ میں سے دیگر تائیدات و شواہد کو دیکھا جائے تو یہی معنی صحیح بنتا بھی ہے۔ چنانچہ امام جصاص نے بھی ولاجدال کا دوسرا معنی یہی ذکر کیا ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

وقوله تعالى [ولا جدال في الحج] قد تضمن النهي عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه وحظرالجدال في وقت الحج على ما كان عليه أمرالجاهلية لأنه قد استقرعلى وقت واحد وأبطل به النسبي الذي كان أهل الجاهلية عليه.¹

اللہ تعالیٰ کا فرمان [ولا جدال فی الحج] اپنے ساتھی کے ساتھ بحث و مباحثہ اور اس پر غصہ کرنے سے ممانعت اور حج کے وقت میں جنگ و جدال سے روکنے کو شامل ہے، جس پر جاہلیت کے زمانے میں عمل ہوتا تھا، کیونکہ (اب یہ) ایک ہی وقت پر برقرار رہا، اور اس نئی کو باطل قرار دیا جس پر جاہلیت والے قائم تھے۔

مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو رد کرنا مقصود ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش حج کے زمانے میں بھی تغیر و تبدل سے کام لیتے تھے اور حج کے مقام میں بھی تغیر و تبدل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی سہولت کی خاطر حج کے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اور حج کے مقام میں دیگر لوگوں پر اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کی خاطر مشعر حرام پر وقوف کیا کرتے تھے جبکہ دیگر لوگ عرفات میں۔ یوں زمانہ میں اختلاف کیا کرتے تھے اور مقام میں بھی۔ تو اس سوچ و فکر کو رد کرنے کے لئے یہاں پر (ولاجدال) کا یہ معنی مراد لیا۔ یہی توجیہ ابن العربی^(المتوفی: 543ھ) نے احکام القرآن میں بھی بیان کی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک {ولاجدال فی الحج} یا تو حج کے وقت میں جنگ و جدل سے منع کرنے کو شامل ہے، یا اس کی جگہ میں اختلاف سے ممانعت کو شامل ہے۔² اس معنی کی تائید دیگر شواہد سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں (فلارفت ولا فسوق ولا جدال) کی تفسیر بیان کی گئی ہے لیکن اس میں صرف رفت اور فسوق کا معنی نقل کر کے ولاجدال کا مشہور معنی نقل نہیں کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر ولاجدال سے مراد جدال زمانی اور مکانی مراد ہے، چنانچہ امام بخاری نے نقل کردہ روایت ملاحظہ ہو:-

عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج

هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.³

¹ احکام القرآن للجصاص 385/1

Ahkam ul Quran, Lil Jasas, Valu1,page,385.

² ابن العربی، القاضی، المعافری الاشبیلی الماکلی، محمد بن عبد اللہ ابو بکر، احکام القرآن، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت۔ لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424ھ۔ 2003م، 1/191

Ibn ul Arabi, Al Qazi, Al Muaferi, Al Ashbili Al Maleki, Muhammad bin Abdullah Abu Bakkar, Ahkam Ul Quran, Publisher: Dar ul Kutub el elmiyah, Beraut- Labnan, Print: 3rd, 1424H- 2003A, Valu1,page,191.

³ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422ھ، 133/2، رقم الحدیث: 1521

جس شخص نے اس گھر کا حج کیا پس اس نے نہ رفق (جماع وغیرہ) کیا اور نہ فسق (کوئی گناہ کا کام) کا کیا تو وہ اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔

اس معنی پر مذکورہ بالا حدیث سے نظام الدین الحسن بن محمد قمتی نے بھی استدلال کیا ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ
 ورمایستدل علی أن المنہی عنہ هو الرفق والفسوق دون الجدل بقوله (صلى الله عليه وسلم)
 (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه) وإن لم يذكر الجدل.¹
 آپ ﷺ کے فرمان (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه) سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ منہی عنہ رفق اور فسوق ہے جدال نہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے جدال کا تذکرہ نہیں کیا۔
 اگر مذکورہ آیت کریمہ میں رفق اور فسوق کے ساتھ جدال کے مشہور معنی کی نفی بھی مقصود ہوتی تو آپ ﷺ ان دونوں کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کرتے، لہذا آپ ﷺ کا جدال کا ان دونوں کے ساتھ ذکر نہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ اپنے مشہور معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم اور مراد الگ ہے، اور الگ مفہوم تب بن سکتا ہے جب "ولا فسوق" پر وقف کر کے "ولا جدال" سے ابتداء کی جائے۔
 یہی وجہ ہے کہ احناف نے پہلی دو جگہوں پر رفع والی قراءت اختیار کر کے (ولا فسوق) پر وقف کیا، اور (ولا جدال) سے ابتداء کر کے فتح والی قراءت اختیار کی۔ اس طرح کرنے سے (ولا جدال) کا مشہور معنی چھوڑ کر ایک ایسا معنی مراد لیا جس میں کچھ وسعت پائی جاتی ہے، چنانچہ پوری آیت کا مطلب یوں بنے گا، کہ حج کے آیام میں نہ رفق کرو اور نہ فسق کرو، اور نہ حج کے زمان و مکان میں جدال و اختلاف ہے۔ (جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی رواج تھی)۔ علامہ زمخشریؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔²

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih ul Bukhari, Publisher: Darutuq un najath, Print: 1st, 1422H-, Valu 2, Page, 133, Hadith no: 1521.

¹ القمی، النسیابوری، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، دار النشر: دار الکتب العلمیة- بیروت/ لبنان- الطبعة: الأولى، 1416ھ-1996م، 525/1

Al Qummi, Annesshapuri, Nezamuddin Al Hasan bin Muhammad bin Husain, Gharaeb ul Quran wa Raghaeb ul furqan, Publisher: Dar ul Kutub el elmiyah- Berut/ Labnan, print: 1st, 1416H- 1996A, Valu, 1, Page, 525.

² الزمخشری، الخوارزمی، ابوالقاسم محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، دار النشر: دار إحياء التراث العربی- بیروت، 1/ 244، 243

Azzamahshari, Al Khwarzmi, Abul Qasem Mahmud bin Umar, Al Kasshaf an Haqaiq e tanzil wa ouon el aqawil fi wojohe taweel, Publisher: Daru ul Kitab el arabi- Berut, Valu, 1, Page, 243, 244.

زمانہ جاہلیت میں حج کے زمانے میں تقدیم و تاخیر کرنے کو انسی کہا جاتا تھا جس کی تردید (ولاجدال) سے مذکورہ بالا تشریح کے مطابق ہوتی ہے، اسی تشریح کی تائید آپ ﷺ کے فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے مذکورہ بالا رسم کی تردید کی طرف اشارہ فرمایا، آپ ﷺ فرماتے ہیں:-

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.¹
 زمانہ اپنی اس ہیئت کی طرف لوٹ کر آیا جس ہیئت پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، سال بارہ مہینوں کا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مسلسل پے درپے ہیں، ذوالقعدة، ذوالحجہ، اور محرم، اور (چوتھا) رجب مضر ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔

اور یہ ارشاد آپ ﷺ نے تب فرمایا جب عرب اور قریش کی نسی کی جاہلیت والی رسم کو ختم کر کے حج کے زمان اور مکان میں اختلاف کے خاتمے کی خبر دی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ولارفت ولافسوق کو رفع کے ساتھ پڑھ کر جملہ تام ہونے کی وجہ سے وقف کرنا پڑتا ہے، اور ولاجدال کو فتح کے ساتھ پڑھ کر اخبار کے معنی پر محمول کرنے کی وجہ سے ایک الگ فقہی مسئلہ کی استنباط پر دلالت کرتا ہے، جس کو بعض آئمہ احناف اور مفسرین نے اختیار کیا ہے۔

تیسرا مسئلہ:

حالت احرام میں شکار کی جزاء:

احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے شکار کیا تو اس پر جزاء لازم آجاتا ہے، اس مسئلے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الْخ²

اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا (جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ) جو جانور اس نے قتل کیا ہے، اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانت دار تجربہ کار آدمی کریں گے۔³

¹ صحیح البخاری 107/4، رقم الحدیث: 3197

Sahih ul Bukhari, Valu 4, Page, 107, Hadith no: 3197.

²سورة المائدة: 95/5

Surat ul Maedah: 5/95

³آسان ترجمہ قرآن، ص 267

آئمہ فقہاء کا اختلاف اور اس کا سبب:

حالت احرام میں شکار کی جزاء کے لازم ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، البتہ اس بات میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ جزاء بعینہ اس جانور کی نسل سے ادا کیا جائے گا، یعنی جزاء میں مماثلت ضروری ہے یا اس کے علاوہ اس جانور کی قیمت یا اس جانور کی قیمت کے برابر کھانے پینے وغیرہ کسی چیز کے ادا کرنے سے بھی ادا ہوتا ہے، یعنی مماثلت ضروری نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک مماثلت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس جانور کی نسل یا اس کی قیمت کے برابر کسی بھی چیز کے ذریعہ ادا کرنا جائز ہے، جبکہ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک مماثلت ضروری ہے اس لئے اسی جانور کی نسل کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ جزاء ادا کرنا درست نہیں ہے۔

اس اختلاف کی بنیادی وجہ مذکورہ بالا آیت میں ما قتل پر وقف کرنا یا نہ کرنا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ "مثل ما قتل" پر وقف کیا جائے گا ان کے نزدیک یہاں تک بات پوری ہوئی، اس کے بعد "من النعم" سے دوسرا جملہ مستأنف شروع ہوتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی جاندار کو قتل کرے تو اس کی جزاء اس مقتول کی مثل ہے۔ اب یہ مثل بعینہ اسی جانور کی نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس جانور کی قیمت یا اس کی قیمت کے برابر بعام وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جزاء بعینہ اسی جانور کی نسل میں سے دینی ہوگی۔

بیان اختلاف قراءات:

اس آیت کریمہ میں کل پانچ قراءات وارد ہوئی ہیں، جنہیں امام قرطبی نے نقل کی ہیں۔¹ ان میں سے پہلی قراءت یہ ہے کہ فجزاء اور مثل دونوں مرفوع منون ہیں، دوسری قراءت میں فجزاء اور مثل دونوں مرفوع غیر منون ہیں، تیسری قراءت میں النعم کو عین کے سکون کے ساتھ پڑھا گیا، چوتھی قراءت میں فجزاء کو مرفوع منون اور مثل کو منصوب پڑھا گیا ہے، جبکہ پانچویں قراءت میں فجزاء (ہ) کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جو کہ شکار یا شکاری کی طرف لوٹ رہی ہے۔

خلاصۃ القراءات:

1. فجزاء اور مثل کی رفع اور تنوین کے ساتھ۔
2. فجزاء اور مثل کی رفع بغیر تنوین کے ساتھ۔
3. النعم کے عین کے سکون کے ساتھ۔
4. فجزاء کی رفع و تنوین اور مثل کے نصب کے ساتھ۔
5. فجزاء (ہ) میں (ہ) ضمیر کے اظہار کے ساتھ۔

اختلاف قراءات اور وقف کا مذکورہ مسئلے پر اثر:

یہاں پر صرف پہلی دو قراءتوں سے بحث کی جائے گی کیونکہ ان دو قراءتوں کا مذکورہ مسئلے پر خاص اثر ہے، پہلی قراءت کے مطابق فجزاء مرفوع منون موصوف اور مثل مرفوع منون صفت بن کر مبتداء بن جائے گا اور واجب یا لازم خبر محذوف نکالا جائے گا۔ مثل کا صفت بنانا اس بات کا متقاضی ہے کہ جزاء اس چیز کا عین ہو یعنی مماثلت ضروری ہے۔ جبکہ دوسری قراءت کے مطابق مثل مضاف ہو جائے گا، اور مثل کا مضاف ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ جزاء اس چیز کا عین نہ ہو، کیونکہ شئی اپنی جنس کی طرف مضاف نہیں ہوا کرتا۔ لہذا جزاء میں مماثلت ضروری نہ ہو۔

ابن العری (التوننی: 543ھ) نے ان دونوں قراءتوں کو جائز قرار دیا ہے، پہلی صورت میں مماثلت ضروری ہے جبکہ دوسری صورت میں مماثلت ضروری نہیں ہے۔¹ یعنی جب اضافت کے ساتھ ہو تو یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جزاء غیر مثل ہو کیونکہ شئی اپنے ہی طرف مضاف نہیں ہوتا، اور جب رفع اور تنوین کے ساتھ صفت ہو تو یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ مثل جو کہ جزاء ہے یعنی نہ ہو، صفت کا موصوف کے عین ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ امام جصاص نے ایک دوسری وجہ وقف والی بتائی ہے کہ مثل ما قتل تک بات پوری ہونے کی وجہ سے جملہ تام ہو کر وقف کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد والا جملہ (مثل) کے لئے بطور تفسیر کے استعمال نہیں ہوا ہے۔²

خلاصہ یہ ہوا کہ "ما قتل" تک ایک مستقل کلام ہے جو اپنے مفہوم کی صحیح ادائیگی میں دوسرے جملے کے ملانے کا محتاج نہیں ہے، اس لئے "من النعم۔ الخ" اس کا تفسیر نہیں ہے، جیسا کہ "الطعام اور الصیام" مثل "کا تفسیر نہیں ہے۔

مانعین وقف کا موقف:

مانعین وقف میں اکثریت احناف کے علاوہ جمہور شوافع کا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جزاء میں مماثلت ضروری ہے، قیمت وغیرہ سے جزاء ادا نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی (التوننی: 450ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ

والنعم: الإبل والبقر والغنم". قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا قتل المحرم صيداً له مثل من

النعم فعليه مثله من النعم، والنعم: الإبل والبقر والغنم فيلزمه مثله في الشبه والصورة من

غير أن تعتبر قيمة الصيد.³

¹ ابن العری، أحكام القرآن، 2/180

Ibn ul Arabi, Ahkam ul Quran, Valu2, page, 180.

² أحكام القرآن للجصاص 2/591، 592

Ahkam ul Quran lil Jasas, Valu2, page, 591, 592.

³ الماوردي، البصري البغدادي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1414هـ-1994، 4/

النعیم: اونٹ، گائے اور بکری کو کہتے ہیں، ماوردی نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا گیا کہ جب محرم نے کوئی ایسا شکار کیا جس کا چوپایوں میں سے مثل ہو، تو اس (محرم) پر چوپایوں میں سے اس کا مثل لازم ہے۔ اور چوپائے سے مراد اونٹ، گائے اور بکری ہے، لہذا اس (محرم) پر شکار کی قیمت کا اعتبار کیے بغیر اس چوپائے کا شباہت اور صورت میں اس کا مثل لازم ہوتا ہے۔

ماوردی کے کلام سے معلوم ہوا کہ "النعیم" سے اونٹ، گائے اور بکری مراد ہے، اب اگر کوئی ایسے جانور کا شکار کریں، جو ان مذکورہ جانوروں میں سے ہو، تو اس کی مثل چونکہ مل سکتا ہے، اس لئے اس پر اس کی شکل و صورت میں مشابہ جانور جزاء میں دینا لازم ہے، شکار شدہ جانور کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے کے بارے میں قائلین وقف کا موقف اور طریقہ استدلال:

آیت سے مستنبط ہونے والے مسئلے کے بارے میں وقف والی قراءت اختیار کرنے والے فقہاء کرام میں احناف کا نام واضح ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جزاء میں مماثلت ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ "مثل ما قتل" تک ایک مستقل جملہ اور تام ہونے کی وجہ سے وقف کی جائے گی، اور ما بعد والی عبارت کی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، نیز "من النعم" "مثل" کی اسی طرح تفسیر نہیں ہے جیسا کہ امام جصاص نے بھی بیان کیا۔¹ علامہ زمخشری (المتوفی: 538ھ) نے تمام قراءت کو ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں اور ہر قراءت کی صورت میں آیت کا مطلب بھی واضح کیا ہے، اور آخر میں یہی بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں میں سے دو عادل حکم اس شکار شدہ جانور کے مثل کا فیصلہ کریں گے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب مثل سے قیمت مراد لی جائے، کیونکہ قیمت لگانا ہی انہی چیزوں میں سے ہے جو مشاہد چیزوں کے علاوہ نظر اور اجتہاد کا محتاج ہو۔²

Al mawardi, al basari, albughdadi, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib, Al Hawi fi feqhe Shafai, Publisher: Darul Kutubil elmiyah, Print: 1st 1414H-1994A, Valu, 4, Page, 286.

¹ احکام القرآن للجصاص 2/591، 592

Ahkam ul Quran, Lil Jasas, Valu2, page, 591, 592.

² الزمخشری الخوارزمی، جار اللہ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الناشر: دار الکتاب العربی۔ بیروت، الطبعة: الثانیة۔

1407، 678/1، 679

Azzamahshari, Al Khwarzmi, Abul Qasem Mahmud bin Umar, Al Kasshaf an Haqaiq e tanzil wa ouon el aqawil fi wojohe taweel, Publisher: Daru ul Kitab el arabi- Berut, Valu, 1, Page, 678, 679.

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دراصل "ما قتل" پر اگر وقف کیا جائے تو جزء میں مماثلت کا حکم نہیں لگ سکتا جیسا کہ احناف نے ایسا ہی کیا، کیونکہ اس صورت میں "ما قتل" تک جملہ مستقلہ بن گیا جس کا مفہوم اگلے جملے سے الگ ہوگا، اور اس کا حکم اگلے جملے کو شامل نہ ہوگا۔ اور اگر بغیر وقف کے پڑھے تو پھر مماثلت کا حکم لگایا جاسکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں پورے جملے کا حکم ایک ہو کر ایک ہی ساتھ مفہوم ادا کیا جائے گا۔

خلاصہ بحث:

مذکورہ بالا تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ آیات کریمہ سے مسائل فقہیہ کے استنباط پر وقف اور ابتداء کا بہت گہرا اثر ہے، کیونکہ کسی آیت کے متعین مقام پر وقف کرنے سے آیت کا ایک مفہوم بنتا ہے، جبکہ اسی آیت میں اسی مقام پر وقف نہ کر کے اتصال کے ساتھ پڑھنے سے اسی آیت کا دوسرا مفہوم بن جاتا ہے، جس سے اس آیت سے مستنبط ہونے والا مسئلہ بھی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فقہاء کرام نے مسائل فقہیہ میں اپنے موقف پر جہاں دیگر دلائل پیش کئے ہیں وہاں پر وقف اور ابتداء کے ذریعے سے بھی اپنے مدعی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا تینوں آیات کریمہ سے مستنبط ہونے والے مسائل میں فقہاء احناف نے وقف اور ابتداء کے ذریعے اپنے موقف کو تقویت بخشی۔ جس سے علم القراءات میں وقف اور ابتداء کی اہمیت اور فقہاء کرام کی دقت نظر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تجاویز و سفارشات:

مذکورہ بالا تحقیق کی روشنی میں مندرجہ ذیل تجاویز و سفارشات پر عمل کرنا مناسب رہے گا۔

- (1) علم القراءات اور تجوید کے لیے مستقل شعبوں کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ اس فن کو جان کر تلاوت کلام پاک کے دوران لحن جلی اور لحن خفی جیسی غلطیوں سے بچا جائے۔
- (2) وقف اور ابتداء کے بارے عوام الناس میں آگاہی پھیلائی جائے، تاکہ تلاوت کلام پاک کے دوران بے موقع وقف یا ابتداء کر کے تلاوت کلام پاک کی سنگین غلطیوں سے بچا جائے۔
- (3) علم القراءات اور خاص کر معرفۃ الوقوف کے فقہی مسائل پر اثرات کے متعلق مزید تحقیق کی جائے۔
- (4) محققین کو چاہیے کہ قرآن کریم سے جدید مسائل کے استنباط میں علم القراءات خاص کر وقف اور ابتداء کے کردار کو اجاگر کریں۔
- (5) مستشرقین اور معاندین کی جانب سے علم القراءات پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر توجہ دی جائے۔
- (6) قرآن کریم پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات علم القراءات جیسے معجز علم کے توسط سے بھی دیے جائیں۔